

De viris illustribus, IV Compendium

Autore della scheda Caterina Malta

Data di creazione 29/07/2020

Ultima modifica 08/07/2025

Titoli altri o alternativi *Quorundam virorum illustrium Compendium*

Genere storiografia

Lingua latino

Forma prosa

Descrizione Il ritorno all'opera storiografica nell'ultimo decennio di vita vede Petrarca impegnato, sulla spinta di Francesco il Vecchio, a portare a compimento la sezione romana delle biografie illustri, aderendo così alle esigenze di un contesto culturale, quale quello della Padova carrarese, attraversato da una forte tensione classicista e da vivo interesse verso la materia liviana. Il progetto si arenò (vd. *De viris illustribus I*), ma Petrarca doveva approntare una sorta di surrogato dell'opera allestendo una versione abbreviata della raccolta, che va sotto il nome di *Compendium*, di cui portò tuttavia a compimento solo 14 vite, da Romolo a Fabrizio Licino: Lombardo Della Seta si incaricò di completarlo con un incremento di 22 biografie, da Alessandro Magno a Traiano. La genesi dell'opuscolo, inquadrato a lungo come frutto minore della storiografia petrarchesca, è stata nella storia degli studi (Mommsen, Martellotti) ricondotta alla volontà del Carrarese di affrescare la sala della reggia con dipinti ispirati agli eroi della tradizione gloriosa di Roma: e ciò sulla scorta del fraintendimento di un brano del proemio con

cui Lombardo indirizzava a Francesco da Carrara il proprio *Supplementum* al *De viris*. La corretta lettura della testimonianza (V. Fera, *I fragmenta de viris illustribus di Francesco Petrarca*, in *Caro Vitto. Essays in memory of Vittore Branca*, ed. by J. Kraye – L. Lepschy, in collaboration with N. Jones, Reading 2007 [= «The Italianist», 27 (2007)], 101-32), che ha sganciato il lavoro di Petrarca dal progetto della *Sala virorum illustrium* padovana, ha restituito autonomia culturale all'opuscolo, consentendone anche un più giusto inquadramento critico. Alla silloge è stata riconosciuta (P. de Capua, *Compendiare la storia*, in *Petrarca, l'umanesimo e la civiltà europea. Atti del convegno internazionale* (Firenze, 5-10 dicembre 2004), a cura di D. Coppini – M. Feo, I-II, Firenze 2012 [= «Quaderni petrarcheschi», 15-18 (2005-2008)], 449-506) una dignità letteraria che la distanzia da prodotti coevi, i quali sotto analogo titolo presentavano piatti regesti bio-bibliografici o vere e proprie tavole cronologiche: Petrarca sperimenta una tecnica narrativa e una prosa che, pur filiazione della pagina del *De viris*, si caratterizza per una peculiare ricerca stilistica, esemplata sugli epitomatori antichi di Livio, in particolare Floro e lo ps. Aurelio Vittore; si tratta di una scrittura contratta, che consente di potenziare il registro patetico e di conferire un passo incalzante alla narrazione. Tra le pieghe si insinua anche l'apporto della nuova angolazione guadagnata dal *de viris* attraverso il rifondato progetto universale, che immette nella selezione degli elementi del racconto storico uno sguardo moralistico. I materiali messi a frutto nei ritratti discendono in massima parte dall'assetto delle biografie del *De viris*, e il lavoro dell'umanista dovette per un certo periodo procedere contemporaneamente sui due fronti, ma non mancano, proprio per questa ragione, esempi di sfasatura nella messa a

punto della materia: è il caso della biografia di Cincinnato che mostra nell'opuscolo tratti più avanzati sul piano delle acquisizioni storiografiche, mentre la vita di Torquato nel *Compendium* rimane più arretrata rispetto alla stesura presente nell'opera maggiore. Tracce di un lavoro redazionale più sistematico rispetto alle vite ampie si colgono nei primi otto ritratti compendiat, da Romolo a Camillo, mentre più desultoria appare la riscrittura della redazione *brevior* dalla IX alla XIV.

Struttura

L'opera consta di 14 biografie: *De Romulo, De Numa Pompilio secundo Romanorum rege, De Tullio Hostilio tertio Romanorum rege, De Anco Martio quarto romanorum rege, De Iunio Bruto, De Horatio Cocle, De Quintio Cincinnato, De Marco Furio Camillo, De Marco Valerio Corvino, De Tito Manlio Torquato, De Publio Decio, De Lucio Papirio Cursor, De Marco Curio Dentato, De G. Fabritio Licinio.*

Storia del testo

Rimasta incompiuta tra le carte di Petrarca, l'opera ha una storia postuma, dovuta all'attività di riordino ed edizione dei materiali storiografici petrarcheschi da parte di Lombardo Della Seta. Le biografie composte da Petrarca appaiono per la prima volta nel ms. Parigino, Lat. 6069G della Bibliothèque Nationale de France (P), autografo di Lombardo, che egli finisce di allestire a Padova il 9 dicembre 1380, includendole in un blocco unico insieme al proprio supplemento, accompagnate da una lettera di dedica a Francesco da Carrara: tra le due sezioni della raccolta, a chiusura delle biografie petrarchesche, inserisce inoltre una nota in cui piange la morte dell'umanista e addebita alla prematura scomparsa l'interruzione del lavoro.

Dall'antigrafo di P, primo anello della storia del testo, nel quale verosimilmente Lombardo trascrisse o fece trascrivere le vite

autografe dell'umanista e sul quale continuò il proprio lavoro di incremento delle biografie e la loro elaborazione, deriva la tradizione successiva, all'interno della quale, secondo la ricostruzione di de Capua, è possibile distinguere la linea testuale di P e quella di q, frutto del successivo lavoro di Lombardo, cui ascendono tutti i sette superstiti testimoni completi del *Compendium*. L'*editio princeps* dell'opuscolo si data al 1496, quando viene incluso nel volume degli *Opera omnia* di Petrarca (*Opera latina*, Basilea, Johann Amerbach, 1496), con il titolo *Epitoma illustrium virorum ad Franciscum da Carrharia*.

Datazione

Il lavoro sulle biografie del *Compendium* dovette coincidere con la ripresa del lavoro sul *De viris* a Padova, intorno agli anni Settanta. La precisazione sulla data di una lettera di Lombardo a ignoto destinatario, che andrebbe collocata non come volevano Billanovich e Pellegrin (*Una nuova lettera di Lombardo della Seta e la prima fortuna delle opere del Petrarca*, in *Classical, Mediaeval and Renaissance Studies in Honor of B. L. Ullman*, ed. by C. Henderson jr, I-II, Roma 1964, II, 215-36; ora, con modifiche, in G. Billanovich, *Petrarca e il primo umanesimo*, Padova 1996, 557-79) al 1380-1381, ma al 1377 (Fera, *I fragmenta*), e nella quale nell'elenco delle opere petrarchesche non si fa menzione del *Compendium*, induce a collocare la sistemazione di quest'ultimo per Francesco da Carrara tra il 1377 e il 1380, anno in cui cade la sottoscrizione di P.

Edizioni di riferimento

Petrarca Francesco, *De viris illustribus*, IV. *Compendium*, a cura di P. De Capua, Firenze 2006

Linked witnesses

Berlin, Staatsbibliothek - Preussischer Kulturbesitz, Lat. qu. 593

Bologna, Biblioteca Universitaria, 1040

Casale Monferrato, Biblioteca del Seminario, I f 8

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 1616

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6069 G

Poblet (Tarragona), Biblioteca del Monasterio, 1

Stockholm, Kungliga Biblioteket, V u 3

Valencia, Biblioteca Pública y Universitaria, 26